

20. Toth, P. Aging exacerbates hypertension-induced cerebral microhemorrhages in mice: role of resveratrol treatment in vasoprotection. *Aging Cell* 2015, 14, 400-408.
21. Toth, P. Role of 20-HETE, TRP channels and Ca^{2+} in dysregulation of pressure-induced Ca^{2+} signaling and myogenic constriction of cerebral arteries in aged hypertensive mice. *Am. J. Physiol. Heart Circ. Physiol.*, 2013, 305, 1698-1708.
22. Ungvari, Z., Toth, P. Hypertension-induced cognitive impairment: from pathophysiology to public health. *Nature Reviews Nephrology*, 2021, 17, 639-654.
23. Walker, K.A. Association of midlife to late-life blood pressure patterns with incident dementia. *JAMA*, 2019, 322, 535-545.
24. Whitmer, R.A., Sidney, S., Selby, J., Johnston, S. C., Yaffe, K. Midlife cardiovascular risk factors and risk of dementia in late life. *Neurology*, 2005, 64, 277-281.
25. Wilkie, F.L., Eisdorfer, C. & Nowlin, J. B. Memory and blood pressure in the aged. *Exp. Aging Res.* 1976, 2, 3-16.
26. Williams B, Mancia G, Spiering W. ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension: The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Society of Hypertension (ESH). *European Heart Journal*, 2018, 39, 33, 3021-3104.

Адрес за кореспонденция:

Д-р Б. Кръстев, д.м.

УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”

ул. „Бяло море” 8, София 1527,

тел.: +359 2 9432 297

e-mail: krustev80@abv.bg

Address for correspondence:

Dr. B. Krastev, PhD, MD

University Multiprofile Hospital for Active Treatment

„Tsaritsa Yoanna”,

8, „Byalo more” str., Sofia 1527

tel.: +359 2/9702 217

e-mail: krustev80@abv.bg

НАРУШЕНИЯ НА СЪНЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ С МИАСТЕНИЯ ГРАВИС

Т. Янева¹, Д. Тасков^{1,2}, М. Миланова^{1,2}

¹ МБАЛНП „Св. Наум” – София

² Медицински университет – София

SLEEP DISORDERS IN PATIENTS WITH MYASTHENIA GRAVIS

T. Yaneva¹, D. Taskov^{1,2}, M. Milanova^{1,2}

¹ University Hospital for Active Treatment in Neurology
and Psychiatry „St. Naum”, Sofia

² Medical University of Sofia

ABSTRACT

Myasthenia gravis (MG) is an autoimmune disease caused by the presence of antibodies against acetylcholine receptors (AChR), muscle-specific tyrosine kinase (MuSK) and other related proteins in the postsynaptic membrane. The main manifestations of the disease are the pathological muscle fatigue of the striated muscles and muscle weakness due to impaired nerve impulse transmission. Many MG patients suffer from various sleep disorders. In neuromuscular diseases, including MG, the most common are sleep breathing disorders such as sleep apnea, insomnia and movement disorders. They can aggravate the underlying disease, worsen the quantity and quality of sleep, which makes them socially significant. It is important to think about them in order to be timely diagnosed and treated.

KEY WORDS: Myasthenia gravis, sleep disorders, sleep apnea, insomnia, movement disorders.

РЕЗЮМЕ

Миастения гравис (МГ) е автоимунно заболяване, което се дължи на наличието на антитела срещу ацетилхолиновите рецептори (AChR), мускулно-специфичната тирозин киназа (MuSK) и други свързани протеини в постсинаптичната мембрана. Основни изяви на заболяването са патологичната мускулна уморяемост на напречно-набраздената мускулатура и мускулната слабост поради нарушено предаване на нервния импулс. Много от пациентите с МГ страдат от различни нарушения

на съня. При невромускулните заболявания, включително и МГ, най-често срещани са дихателните нарушения като сънна апнея, безсънието и двигателните нарушения по време на сън. Те могат да утежняват основното заболяване и да влошат количеството и качеството на съня, което ги прави и социално значими. Важно е те да бъдат навременно диагностицирани и лекувани.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Миастения гравис, нарушения на съня, сънна апнея, безсъние, двигателни нарушения.

ВЪВЕДЕНИЕ

Миастения гравис е невромускулно заболяване с автоимунна генеза, което е следствие от наличието на антитела срещу ацетилхолиновите рецептори (AChR), мускулно-специфичната тирозин киназа (MuSK) и други свързани протеини в постсинаптичната мембрана. Характеризира се с патологична мускулна слабост на напречно-набраздената мускулатура. Това се дължи на нарушено нервно-мускулно предаване в синапса. Много често при пациенти с невромускулни заболявания, в това число и Миастения гравис, се срещат различни нарушения на съня. Според International Classification of Sleep Disorders (ICSD) нарушенията на съня се разделят на няколко групи:

- Инсомнии/безсъние
- Нарушения на дишането по време на сън
- Централни нарушения с хиперсомния/ хиперсомнолентност /
- Нарушения на циркадния ритъм
- Парасомнии
- Двигателни нарушения по време на сън

Много малко се знае за връзката между МГ, нарушенията на съня и качеството на съня. По-голямата част от пациентите с МГ са на лечение с ацетилхолинестеразни инхибитори, кортикостероиди и имunosупресивни медикаменти, които не винаги водят до пълна ремисия на заболяването. Това от своя страна значително влошава качеството на живот, в това число и качеството на

съня. Множество проучвания са установили корелация между тежестта на заболяването и тези параметри (9, 10, 14, 23, 24).

При пациентите с МГ се наблюдава широк спектър от нарушения на съня, като преобладават тези, свързани с дишането, инсомниите и двигателните нарушения (2). При тези болни има слабост на диафрагмата, гръдната и фарингеалната мускулатура, рестриктивни заболявания на белия дроб, наднормено тегло и др., които могат да влошат дихателната функция. Особено изразени са проявите на нарушения на дишането по време на сън, което се дължи на физиологичните особености на нощното дишане с отпадане на волевия контрол и промени в дихателната регулация. Парадоксалният сън, или сънят с бързи очни движения, представлява състояние, свързано с мускулна хипотония, при което диафрагмата е единственият мускул, който осъществява дихателната функция. Това е причината, нарушеното дишане по време на сън да се среща най-често в този стадий на съня при заболявания на нервно-мускулното предаване (1). Анамнестичните данни, които насочват към нарушенията на съня, са хъркането, чести пробуждания нощем, двигателно безпокойство, дневна сънливост и затруднения в психомоторните функции през деня. Множество проучвания доказват, че при пациенти с МГ често се наблюдават прекомерна дневна сънливост, намалена продължителност на съня, намалена ефикасност на съня, занижено количеството на REM стадия, множество нощни пробуждания, сутрешен дискомфорт и главоболие, променено възприемане на сънищата, повишена чувствителност и др. (16, 28, 30, 32, 33, 39). При такъв тип оплаквания най-релевантно е провеждането на полисомнографско изследване или лимитирана полиграфия за поставяне на точната диагноза. Златен стандарт в лечението на дихателните нарушения по време на сън е прилагането на продължително позитивно налягане в дихателните пътища (CPAP). По отношение на инсомниите често пациентите са подложени на лечение с различни психотропни медикаменти, чийто ефект е спорен, тъй като е възможно да повлияе в негативен аспект основното заболяване. По отношение на двигателните нарушения по време на сън проучване е установило, че се срещат при около 43% от популацията на изследваните миастеници. Тяхното лечение е процес, включващ промяна в ежедневните навици, балансирана диета, намаляване приема на кофеин, а в някои случаи са подходящи медикаменти от групата на антиконвулсантите като прегабалин и габапентин (3).

Разпознаването на разстройствата на съня, диагностицирането им навреме и последващото лечение биха подобрили значително качеството на живот на пациентите с МГ. Последователно ще разгледаме особеностите на дишането по време на сън при пациенти с Миастения Гравис, най-често срещаните нарушения на съня и тяхното лечение.

НОРМАЛНО ДИШАНЕ И МУСКУЛНА АКТИВНОСТ ПО ВРЕМЕ НА СЪН

Обикновено по време на сън се наблюдава повишаване на съпротивлението на горните дихателни пътища, намаляване на химиочувствителността и загуба на дихателния стимул на будност, което води до намаляване на вентилацията. При заспиване (промяна в ЕЕГ сигнала от алфа в тета активност) и по време на бавновълновия сън съпротивлението в горните дихателни пътища се увеличава поради намалена активност на мускулите дилататори на фаринкса. Увеличаването на фазовия електромиографски патерн на интеркосталната и диафрагмалната мускулатура по време на NREM отразява повишеното дихателно натоварване. За разлика от тях, вентилацията спада рязко и това е свързано с учестено, повърхностно и постоянно дишане (22), което води до повишаване на парциално налягане на въглероден диоксид (PCO₂). Увеличената активност на m.genioglossus по време на NREM сън (след първоначалното спадане при заспиване) може да е важна за поддържане на проходимостта на

дихателните пътища. Със задълбочаването на съня се наблюдава прогресивно нарастване на съпротивлението в горните дихателни пътища, докато по отношение на вентилацията се наблюдава лек спад. По време на REM-фазата на съня промените в резистентността на горните дихателни пътища водят до стеснение на фарингеалното пространство. Потиснати са също движенията на гръдния кош и спомагателната дихателна мускулатура, което прави дишането неправилно, учестено, със значителен спад на вентилацията (36).

РЕСПИРАТОРНА МУСКУЛНА СЛАБОСТ ПРИ ПАЦИЕНТИ С МГ

По време на началната фаза на заболяването само 1-4% от пациентите с Миастения Гравис имат дисфункция на дихателните мускули, но при напредване на заболяването до 30-40% от тях развиват слабост на мускулатурата, участваща в дишането, водеща до необичаен модел на дишане и притъпяване на вентилаторните отговори. При 15-20% от последните може да се стигне до механична вентилация (13, 26). Рядко дихателната недостатъчност при пациенти с МГ може да възникне в резултат на обструкция на горните дихателни пътища. Schmidt-Nowara и съавт. (35) съобщават за пароксизмална диспнея и стридор при пациент с МГ поради слабост на абдукторите на гласните връзки, които се подобряват с блокери на ацетилхолинестеразата. При пациенти с лека и умерена форма на МГ, без дихателна симптоми, няколко автори съобщават за абнормни белодробни функционални тестове и измервания на силата на дихателните мускули, което се подобрява с антихолинестеразни средства (29).

СЪННА АПНЕЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ С МГ

Проучванията показват, че по-голямата част от пациентите с МГ страдат от свързано със съня дихателно разстройство (Sleep Disorder Breathing, SDB) дори при подходящо лечение на основното заболяване. SDB включват централна сънна апнея (Central Sleep Apnea, CSA), обструктивна сънна апнея (Obstructive Sleep Apnea, OSA), смесени апнеи, хипопнея и синдроми на хиповентилация и хипоксемия. CSA включва група от състояния, при които спиранята на дихателния поток са асоциирани с липсата на дихателно усилие (12). За разлика от централната, при обструктивната сънна апнея има продължаващо дихателно усилие по време на респираторните събития. Повтарящите се епизоди на OSA, свързани със спиране на дишането (апнея) и/или намаляването на въздушния му поток (хипопнея) за поне 10 секунди, водят до спад в нивото на насищане на кръвта с кислород (16). Централната сънна апнея се среща при до 60% от пациентите с МГ в сравнение с 0,3%-7,8% от общата популация (7, 8). Разпространението на OSA при пациенти с МГ се оценява на около 36% в сравнение с очакваните 15 до 20% от общата популация. Ако към симптомите се включи и дневна сънливост, численото разпространение би било 11% в сравнение с 3% в общата популация. Според някои проучвания вариациите в болестното състояние и типове антитела при МГ могат също да повлияват тежестта на сънните нарушения (31). Други проучвания не съобщават за връзка между синдрома на сънна апнея и тежестта на МГ (32). Според някои автори липсва връзка между клиничните прояви на МГ и поява на нощни дихателни смущения, като те предполагат, че рисковите фактори за появата на респираторните сънни нарушения при МГ са подобни на тези на популацията без миастения (38). Други автори съобщават, че по-напредналата възраст, по-високият индекс на телесна маса (ИТМ), продължителността на заболяването, слабостта на диафрагмата, абнормалният общ белодробен капацитет, рестриктивният белодробен синдром, алвеоларната хиповентилация през деня (15) са рискови фактори за развитие на синдром на сънна апнея при пациенти с МГ. Предполага се, че комбина-

цията от периферни и централни механизми е причината за неврологичните изяви и сънните нарушения при пациенти с Миастения гравис. Централните механизми се обясняват с хипотезата за генерализирания холинергичен дефицит, докато периферните механизми са свързани със слабостта на респираторната и орофарингеалната мускулатура, допълнителния ефект на ацетилхолинестеразните инхибитори и наличието на психиатрични симптоми.

БЕЗСЪНИЕ

При много пациенти с МГ се установяват психиатрични проблеми като депресия, тревожност и безсъние. Това може да доведе до екзацербация или по-продължително лечение на основното заболяване. При пациенти със съпътстващ психиатричен проблем много фактори оказват влияние за нарушения нощен сън. Някои от тях са възраст, респираторен дистрес, наличие на тимом, постоперативен период и висока доза кортикостероид. Дългосрочното безсъние може да влоши основното заболяване и дори да доведе до миастенна криза (19, 40). За оценка на съня при пациенти с Миастения се използват различни въпросници и скали – за качество на съня (Pittsburg Sleep Quality Index), за качество на живот (MG-QOL15) и за прекомерна дневна сънливост (Epworth sleepiness scale). Установена е статистически значима корелация между MG-QOL15 и PSQI при пациенти с активно заболяване (очна и генерализирана форма). Липсата на ремисия и нуждата от имunosупресивни средства са свързани с нарушения на съня. Martínez-Lariscina и съавт. заключават, че тежестта на заболяването обяснява понижаването както на качеството на живот, така и на качеството на съня (28). Kassardjian и сътр. оценяват ефекта от почивката и съня върху тежестта на заболяването. Установено е също, че разпространението на прекомерна дневна сънливост е високо сред пациенти с МГ, което е потвърдено от скалата за сънливост на Epworth (37).

СИНДРОМ НА НЕСПОКОЙНИТЕ КРАКА

Синдромът на неспокойните крака (Restless leg syndrome, RLS) е сензомоторно нарушение, обхващащо около 5% от общата популация. Характерни особености на заболяването са нуждата от движения в краката и неприятните усещания. Симптомите се проявяват или засилват по време на почивка, във вечерните часове и през нощта (18). Вторичен диагностичен критерий за RLS са фамилната анамнеза, доброто повлияване от допаминергична терапия и наличие на периодични движения на крайниците по време на сън (18, 34). Sieminski използва въпросник, за да определи наличието на синдрома на неспокойните крака при 73 МГ пациенти и 65 здрави контроли и заключава, че RLS е по-разпространен при пациентите с МГ в сравнение с общата популация. Няма статистически значима разлика в изявата на RLS при мъже и жени с Миастения гравис. Двадесет и един пациенти с МГ са съобщили на лекуващия си лекар за наличие на симптоми на синдрома на неспокойните крака, но на никого не е дадено специфично лечение. Проучването показва, че RLS е много по-чест проблем при пациенти с МГ в сравнение с контролната група. Има много състояния, които имитират синдрома на неспокойните крака като нощни крампи, позиционен дискомфорт, акатизия и сензорни прояви на невропатия. Въз основа само на въпросник на четирите основни критерия за RLS не могат да бъдат изключени имитиращите състояния (4, 17).

ДИАГНОСТИКА НА СЪННИТЕ НАРУШЕНИЯ

Златен стандарт в диагностицирането на нарушенията на съня е полисомнографията (20, 21). Това изследване обаче е скъпо и не винаги достъпно, затова се използват предимно по-ев-

тини техники в домашни условия, които отчитат потока на въздуха и регистрират дихателните усилия. В тези случаи възниква въпросът дали лимитираните полиграфии и въпросниците, които пациентите попълват относно качеството на съня и качеството на живота си, са достатъчно информативни и могат да служат като диагностично средство. Домашните изследвания на съня с преносими устройства в голяма степен улесняват диагностичния процес и са подходящи при пациенти без съпътстващи заболявания, при които е голяма вероятността за наличие на OSA (11). При несигурни резултати е необходимо да се осъществят полисомнография.

ЛЕЧЕНИЕ НА РАЗСТРОЙСТВАТА НА СЪНЯ

Основен метод на лечение на нарушения на дишането по време на сън е CPAP-терапията. CPAP устройствата използват ниско въздушно налягане, което поддържа дихателните пътища отворени по време на сън. Налягането се подава посредством маска за носа или устата, свързана чрез шланг към мотора на устройството. За да бъде ефективно лечението, е необходимо апарата да се използва всеки път по време на сън, включително и когато се касае за кратка дрямка.

Общоприето е, че пациентите с МГ и безсъние не е препоръчително да използват бензодиазепини и небензодиазепинови хипнотици (4). Има докладвани случаи на пациенти със стабилна МГ, които са лекувани в продължение на 11 години с бензодиазепини без влошаване на състоянието. В клинични условия прилагането на небензодиазепинови хипнотици при пациенти с безсъние и МГ при стриктен контрол може да подобри качеството на живот, без да причинява мускулна слабост или респираторни смущения. Също така се съобщава, че атипичният тетрацикличен антидепресант миансерин хидрохлорид (3) е ефективен при пациенти с Миастения и дихателна недостатъчност с коморбидитет безсъние и тревожност.

Първа линия на немедикаментозно лечение на RLS е избягването на храни и напитки, които усилват или влошават проблема. Подлежащи медицински състояния като желязодефицитна анемия, диабет, бъбречни нарушения, заболявания на щитовидната жлеза и Паркинсонова болест трябва да бъдат лекувани. Медикаментозното лечение на RLS се препоръчва при пациенти, които имат симптоми най-малко три нощи седмично или по преценка на лекуващия лекар. Най-често използваните групи медикаменти за лечение са допаминови агонисти, допаминергични медикаменти, бензодиазепини, опиати и антиконвулсанти. При пациенти с Миастения гравис най-подходящи са антиконвулсантите като габапентин и прегабалин.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Миастения гравис е автоимунно заболяване, при което освен най-честите моторни симптоми – очна, булбарна и аксиална слабост, могат да се проявят и немоторни симптоми под формата на различни нарушения на съня. Все по-често пациентите имат проблеми със съня при влошаване на основното заболяване и неподходящ терапевтичен режим. Високата доза кортикостероид например може да доведе до трудности при заспиване и задълбочаване на дихателната недостатъчност при пациенти с генерализирана форма на МГ.

Затова скринингът за тези нарушения, навременното им диагностициране и лечение биха довели до подобряване на продължителността и качеството на живот на болелите.

ЛИТЕРАТУРА

1. Миланова, М. Нарушения на съня при невромускулни заболявания. Българска неврология, 2004, 3, 8, 121-125. [Milanova, M. Narusheniya na sanya pri nevro-muskulni zabolyavaniya. Bългарска neurologiya, 2004, 3,8, 121-125.]

2. Национален консенсус за диагностика и лечение на разстройствата на съня и бодърстването. Българска неврология, 2019 г. [Natsionalen konsensus za diagnostika i lechenie na razstroystvata na sanya i bodarstvaneto. Balgarska neurologiya, 2019 g.]
3. Allen, RP., Picchietti, D., Hening, WA., Trenkwalder, C., Walters, AS., Montplaisir, J. Restless legs syndrome: diagnostic criteria, special consideration, and epidemiology. A report from the restless legs syndrome diagnosis and epidemiology workshop at the National Institutes of Health. *Sleep. Med.* 2003, 4, 101-119.
4. Benes, H., Von Eye, A., Kohnen, R. Empirical evaluation of the accuracy of diagnostic criteria for restless legs syndrome. *Sleep Med.* 2009, 10, 524-530.
5. Benes, H., Walters, AS., Allen, RP., Hening, WA., Kohnen, R. Definition of restless legs syndrome, how to diagnose it and how to differentiate it from RLS mimics. *Mov. Disord.* 2001, 22, 401-408.
6. Benjelloun, R., Aasfara, J., Otheman, Y. Management of acute insomnia and anxiety in a patient with myasthenia gravis and respiratory failure. *Care Companion CNS Disord.* 2022, 24, 925.
7. Bixler, EO., Vgontzas, AN., Lin, HM., Ten Have, T., Rein, J., Vela-Bueno, A., Kales, A. Prevalence of sleep-disordered breathing in women: effects of gender. *Am. J. Respir. Crit. Care. Med.* 2001, 163, 3, 1, 608-613.
8. Bixler, EO., Vgontzas, AN., Ten Have, T., Tyson, K., Kales, A. Effects of age on sleep apnea in men: I. Prevalence and severity. *Am. J. Respir. Crit. Care. Med.* 1998, 157, 1, 144-148.
9. Burns, TM., Grouse, CK., Conaway, MR., Sanders, DB. Construct and concurrent validation of the MG-QOL15 in the practice setting. *Muscle. Nerve.* 2010, 41,219-226.
10. Burns, TM., Grouse, CK., Wolfe, GL., Conaway, MR., Sanders, DB. The MG-QOL15 for following the health-related quality of life of patients with myasthenia gravis. *Muscle. Nerve.* 2011, 43, 14-18.
11. Collop, NA., Anderson, WM., Boehlecke, B. Portable Monitoring Task Force of the American Academy of Sleep Medicine. Clinical guidelines for the use of unattended portable monitors in the diagnosis of obstructive sleep apnea in adult patients. Portable Monitoring Task Force of the American Academy of Sleep Medicine. *J. Clin. Sleep. Med.* 2007, 3, 737-747.
12. Eckert, DJ., Jordan, AS., Merchia, P., Malhotra, A. Central sleep apnea: pathophysiology and treatment. *Chest.* 2007, 131, 2, 595-607.
13. Ferguson, IT., Murphy, RP., Lascelles, RG. Ventilatory failure in myasthenia gravis. *J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry.* 45, 3, 217-222.
14. Flemons, WW., Littner, MR., Rowley, JA. Home diagnosis of sleep apnea: a systematic review of the literature. An evidence review cosponsored by the American Academy of Sleep Medicine, the American College of Chest Physicians, and the American Thoracic Society. *Chest.* 2003, 124, 1543-1579.
15. Gajdos, P., Quera Salva, MA. Respiratory disorders during sleep and myasthenia. *Rev. Neurol. (Paris).* 2001, 157, 11, 2, 145-7.
16. Happe, S., Klösch, G., Zeitlhofer, J. Perception of dreams and subjective sleep quality in patients with myasthenia gravis. *Neuropsychobiology.* 2004, 50, 1, 21-27.
17. Hening, WA., Allen, RP., Washburn, M., Lesage, SR., Earley, CJ. The four diagnostic criteria for restless legs syndrome are unable to exclude confounding conditions ('mimics'). *Sleep. Med.* 2009, 10, 976-981.
18. Hornyak, M., Feige, B., Riemann, D., Voderholzer, U. Periodic leg movements in sleep and periodic limb movement disorder: prevalence, clinical significance and treatment. *Sleep. Med. Rev.* 2006, 10,169-177.
19. Huiyu, QLF., Huang, X., Rong, M., Changyi, O., Chuanming, L., Yan, L. Analysis of the incidence of depression, anxiety and insomnia and their associated factors in patients with myasthenia gravis. *Chin. Med. J.* 2010, 90, 3176-3179.
20. Iber, C., Ancoli-Israel, S., Chesson, AL. The AASM Manual for the Scoring of Sleep and Associated Events: Rules, Terminology, and Technical Specifications. Edn. Westchester. American Academy of Sleep Medicine. 2007.
21. Jordan, H., Ortiz, N. Management of insomnia and anxiety in myasthenia gravis. *J. Neurops. Clin. Neurosci.* 2019, 31, 386-391.
22. Kay, A., Trinder, J., Kim, Y. Progressive changes in airway resistance during sleep. *J. Appl. Physiol.* 1996, 81, 1, 282-296.
23. Kulkantrakorn, K., Sawanyawisuth, K., Tiamkao, S. Factors correlating quality of life in patients with myasthenia gravis. *Neurol. Sci.* 2010,31, 571-573.
24. Leonardi, M., Raggi, A., Antozzi, C., Confalonieri, P., Maggi, L., Cornelio, F. The relationship between health, disability and quality of life in myasthenia gravis: results from an Italian study. *J. Neurol.* 2010, 257, 98-102.
25. Malhotra, A., White, DP. Obstructive sleep apnoea. *Lancet.* 2002, 360, 9328, 237-245.
26. Marlowe, FI., D'Angelo, AJ Jr. Respiratory failure as the initial presentation of myasthenia gravis. *Ear. Nose. Throat. J.* 1989, 68, 6, 472-473.
27. Martínez-Lapiscina, E., Erro, M., Ayuso, T., Jericó, I. Myasthenia gravis: sleep quality, quality of life, and disease severity. *Muscle. Nerve.* 2012, 46, 2, 174-180.
28. Martínez-Lapiscina, EH., Erro, ME., Ayuso, T., Jericó, I. Myasthenia gravis: sleep quality, quality of life, and disease severity. *Muscle Nerve.* 2012, 46, 2, 174-180.
29. Mier-Jedrzejowicz, AK., Brophy, C., Green, M. Respiratory muscle function in myasthenia gravis. *Am. Rev. Respir. Dis.* 1988, 138, 4, 867-873.
30. Nicolle, MW., Rask, S., Koopman, WJ., George, CF., Adams, J., Wiebe, S. Sleep apnea in patients with myasthenia gravis. *Neurology.* 2006, 67, 1, 140-142.
31. Papazian, O. Rapid eye movement sleep alterations in myasthenia gravis. *Neurology.* 1976, 26, 4, 311-316.
32. Prudlo, J., Koenig, J., Ermert, S., Juhász, J. Sleep disordered breathing in medically stable patients with myasthenia gravis. *Eur. J. Neurol.* 2007, 14, 3, 321-326.
33. Quera-Salva, MA., Guilleminault, C., Chevret, S., Troche, G., Fromageot, C., Crowe, C., Stoos, R., Lattre, J., Gajdos, P. Breathing disorders during sleep in myasthenia gravis. *Ann Neurol.* 1992, 31, 1, 86-92.
34. Raggi, A., Leonardi, M., Antozzi, C., Confalonieri, P., Maggi, L., Cornelio, F. Concordance between severity of disease, disability and health-related quality of life in Myasthenia gravis. *Neurol. Sci.* 2010, 31, 41-45.
35. Schmidt-Nowara, WW., Marder, EJ., Feil, PA. Respiratory failure in myasthenia gravis due to vocal cord paresis. *Arch. Neurol.* 1984, 41, 5, 567-568.
36. Sherifa, A. Sleep Related Conditions with Myasthenia Gravis: Evidence, Causes and Implications. *Science Journal of Public Health.* Vol. 4, 2016, 2, 1, 6-16.
37. Sieminski, M., Bilińska, M., Nyka, W. Increased frequency of restless legs syndrome in myasthenia gravis. *Eur. Neurol.* 2012, 68, 166-170.
38. Sonka, K., Klinderová, J., Kolejáková, M., Simková, L., Nevšímalová, S. MESAM4 evaluated nocturnal respiration disturbances in myasthenia gravis. *Sb. Lek.* 1996, 97, 1, 97-102.
39. Spinelli, A., Marconi, G., Gorini, M., Pizzi, A., Scano, G. Control of breathing in patients with myasthenia gravis. *Am. Rev. Respir. Dis.* 1992, 145, 6, 1359-1366.
40. Wang, L., Yuan, Y., Ren, T., Zhang, T., Zhu, X., Wang, H. Analysis of sleep quality and influencing factors in patients with myasthenia gravis. *Chin. Gen. Med.* 2019, 17, 1812-1832.

Адрес за кореспонденция:

Д-р Тая Янева

София, 1113, ул. „Любен Русев” №1

МБАЛНП „Св. Наум”

Клиника за интензивно лечение на нервни болести

e-mail: tanyayanewa@gmail.com

тел: +359 8 84055995

Correspondence address:

Dr. Tanya Yaneva

UMHATNP „St. Naum”

1, Louben Roussev Str,

Sofia, 1113

e-mail: tanyayanewa@gmail.com

tel: +359 8 84055995